

જામ રણજીતસિંહનાં સમયમાં જામનગરમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે થયેલ વિકાસ

જીગ્નેશ પી. કટારા

Ph.D. Research Scholar, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ,

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ

માર્ગદર્શક: ડૉ. વિક્રમસિંહ અમરાવત

Email id: jigneshkatara001@gmail.com

Abstract:

સૌરાષ્ટ્રના ત્રણ મોટા રાજ્યમાં જૂનાગઢ અને ભાવનગર પછી ત્રીજા ક્રમે નવાનગરનું રાજ્ય હતું. જામનગર રાજ્યના રાજવી રણજીતસિંહ જામનગરની ગાદી એ આવ્યા બાદ વિવિધ ક્ષેત્રે સુધારાઓ કરી જામનગરનો આધુનિકીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેમના શાસનકાળ દરમિયાન તેમણે શિક્ષણના વિકાસ તરફ ધ્યાન આપ્યું હતું. જામ રણજીતસિંહનો ઉછેર અંગ્રેજો વચ્ચે થયો તેથી અંગ્રેજ કેળવણી અને અંગ્રેજ સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા. જામનગર એક સમયમાં સંસ્કૃત અભ્યાસ માટે છોટી કાશી તરીકે પ્રસિદ્ધ હતું. સંસ્કૃત અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીઓ જામનગર આવતા. જામ રણજીતસિંહજી એ તેમના શાસનકાળ દરમિયાન પ્રાથમિક તેમજ માધ્યમિક શિક્ષણ મફત કર્યું હતું. જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયેલો જોવા મળે છે. આઝાદી મળી ત્યાં સુધી જામનગરમાં એક પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની કોલેજ ખોલવામાં આવી ન હતી. પરંતુ તેમને રાજ્ય તરફથી સ્કોલરશીપ પૂરી પાડવામાં આવતી હતી. તેથી ત્યાંનાં વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે જુનાગઢ તેમજ ભાવનગરની કોલેજમાં શિક્ષણ લેવા જવું પડતું હતું.

આમાં જામ રણજીતસિંહજીએ પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન શિક્ષણમાં ઉત્કૃષ્ટ રસ દાખવી શિક્ષણનો ફેલાવો કર્યો હતો જેથી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયો હતો.

Key Words:

જામ રણજીતસિંહ, શિક્ષણ ક્ષેત્રે થયેલ વિકાસ, જામ રણજીતસિંહના મહત્વના કાર્યો

પૂર્વભૂમિકા

ઈ.સ. 1822થી સૌરાષ્ટ્રના દેશી રજવાડા પર બ્રિટિશ સર્વોપરિતા સ્પષ્ટ રીતે સ્થપાઈ હતી જામનગર કે નવાનગર પણ સૌરાષ્ટ્રનાં દેશી રજવાડાંમાં મહત્વનું રજવાડું હતું. પહેલા કાઠિયાવાડ કે સૌરાષ્ટ્ર અલગ વિસ્તાર તરીકે ઓળખાતું હતું. તેમાં પણ સોરઠ, હાલાર, આલાવાડ, ગોહિલવાડ અલગ મહત્વ ધરાવતા વિસ્તારો હતા. હાલાર વિસ્તાર એ મૂળ કચ્છના જાડેજાઓ એ સ્થાપેલો હતો. કાઠિયાવાડના વાયવ્ય ખૂણામાં આવેલ પ્રદેશ જામરાવળે મેળવી પોતાના પૂર્વજ હાલાજી ના નામ ઉપરથી તેનું નામ હાલાર રાખ્યું હતું અને નાગના બંદર પાસે નવાનગર શહેર ઇ.સ. 1540 માં વસાવ્યું.

જાડેજાઓમાં જામ ની પદવી જામનગરના શાસક જ ભોગવે છે. 'જામ' એટલે 'શ્રેષ્ઠ' સર્વ રાજ્યોમાં શ્રેષ્ઠ રાજક એમ એનો અર્થ સંભવે છે તે જામ નું નગર એટલે જામનગર કાઠિયાવાડના પશ્ચિમ પ્રદેશમાં જામ રાવળ સત્તા સ્થાપી.

જામનગરનું ભૌગોલિક સ્થાન

જામનગર રાજ્ય 21.47' અને 22.57' ઉત્તર અક્ષાંસ અને 68.57' થી 70.37' પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે આવેલો છે આ ભૌગોલિક વિસ્તાર 14,215 ચો.કિમી નો છે. જામનગર જિલ્લામાં કુલ 10 તાલુકાઓ આવેલા છે શહેરની ઉત્તર પશ્ચિમ તરફ બંદરો તથા નદીઓ હોવાથી પાણીની મુશ્કેલી નહિવત રહે છે. જોડીયા, સંચાના, બેડી, સરમત, વાડિનાર, સલાયા, ઓખા જેવા બંદરો વેપાર અર્થે ઉપયોગી બન્યા છે. રંગમતી, નાગમતી, કુલજર, સિંહણ, રૂપારેલ, ડેમી જેવી મુખ્ય નદીઓ નો લાભ જામનગર ને મળે છે. બરડા, ગોપ, દલાસા, અલોચની ડુંગર માળા પણ આવેલી છે. જામનગર ની આબોહવા માફસર ની છે. દરિયાઈ કિનારો અને તળાવના કારણે આબોહવા સમઘાત રહે છે ઉનાળામાં ગરમી નહીં અને શિયાળામાં ઠંડી નહીં શહેરનો ચોમાસુ મધ્યમ જોવા મળે છે. આમ આવી ભૌગોલિક પરિસ્થિતિની સાનુકૂળતા ને કારણે જામનગર રાજ્યનો વિકાસ ઝડપી બન્યો હતો.

જામ રણજીતસિંહ

જશવંત સિંહના મૃત્યુ બાદ વિભાજી ના બીજા દત્તક પુત્ર રણજીતસિંહે નવાનગરની ગાદી એ તા ૧૧-૩-૧૯૦૭ ના રોજ આવ્યા.

જામ રણજીતસિંહનો જન્મ ૧૦મી નવેમ્બર ૧૮૭૨માં થયો હતો. જામ રણજીતસિંહે શિક્ષણ રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમાં અને પછીથી ઇંગ્લેન્ડની કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની ટ્રિનિટી કોલેજમાં

લીધું હતું. ઇંગ્લેન્ડમાં પોતાના અભ્યાસ દરમિયાન તેમણે અભ્યાસની સાથે સાથે ક્રિકેટની પરદેશી રમતમાં એક રમતવીર તરીકે પ્રસિદ્ધિ મેળવી. સમયે એવું કહેવાતું કે કાળી ચામડી વાળા ક્રિકેટ શું ખેલી જાય એવી અંગ્રેજ પ્રજાની છાપ તેમણે ભૂંસી નાખી. અંગ્રેજોની ટીમમાં રહીને તેમણે અનેક દેશોનો પ્રવાસ કર્યો હતો તે સમયના એક મહાન ક્રિકેટર હતા તેથી તેઓ રણજી ના હુલામણા નામથી પ્રસિદ્ધ થયા હતા.

ભારતભરમાં રમાતી ‘રણજી ટ્રોફી’ સ્પર્ધાએ જામ રણજીતની સ્મૃતિને ચિરંજીવી બનાવી દીધી હતી. તેથી તેમણે રાજગાદીની આશા રાખી ન હતી. કારણકે રણજીતસિંહને મન ક્રિકેટ કારકિર્દી પાસે રાજગાદી બહુ નાની પડી હતી અને તે એવું જ માનીને ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર ક્રિકેટ રમતા કે રાજગાદી મળવાની જ નથી. તેવા સમયે જ તેમને રાજગાદી મળ્યાનો તાર મળ્યો હતો

જામ રણજીતસિંહજી ઈ.સ 1895 થી 1904 સુધી તેમણે ઇંગ્લેન્ડમાં રહીને ક્રિકેટની રમતમાં ઘણી પ્રસિદ્ધિ મેળવી હતી સાથે સાથે વિદ્યાભ્યાસમાં પણ તેઓ ‘બેરિસ્ટર-એટ-લો’ થયા હતા. ક્રિકેટની અનેક મેચોમાં તેમની સિદ્ધિઓ માટેની અનેક કવિતાઓ પણ રચાઈ હતી જેવું કે.....

કર મે ક્રિકેટ બેટ ગૃહી જબ હિટ દેત

બોલકું કરન કેચ હિંમત હટ જાત હૈ,

ઓવર ઓર અંડર હેડ ગ્રાઉન્ડ બોલ આટિકકું,

રાય રણજીત જામ બેટ ફટકાત હૈ,

બાઉન્ડ્રી બિના નહિ, બહાદુરકો ધાવ બીજો,

ફિલિંગ ભરનાર સો, બિમાર બન જાત હૈ

બોલર બિચારો નહી સ્ટીકકું હટાય શકત,

પીછે પ્રતિપચ્છી સબ મનમે મૂર્ઝાત હૈ.

શિક્ષણ

૧૮મી સદીમાં રણમલજી (1820-1952) વિભાજી (1852-1903) જશવંતસિંહજી (1903-1906) રણજીતસિંહ (1907-1933) દિગ્વિજયસિંહ (1933-1948) જેવા રાજવીઓ જામનગરની ગાદીએ આવ્યા.

જામ રણજીતસિંહ 1907-1933 દરમિયાન જામનગરની ગાદીએ આવ્યા. તેમણે પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન શિક્ષણના વિકાસ તરફ ધ્યાન આપ્યું હતું. જામનગર રાજ્યના રાજવી રણજીત સિંહ 1907-1933 સુધીના 26 વર્ષના શાસનકાળમાં વિવિધ ક્ષેત્રે સુધારાઓ કરી જામનગરનો આધુનિકીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેથી તેમણે આધુનિક જામનગરના ઘડવૈયા કહેવામાં આવે છે.

જામનગર રાજ્યમાં ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોની જેમ બ્રાહ્મણ મહેતાજીની ધૂળી નિશાળોમાં શિક્ષણ આપવામાં આવતો હતો. આવી નિશાળો ખાનગી ધોરણે ચાલતી હતી.

જામનગર એક જમાનામાં સંસ્કૃત અભ્યાસ માટે છોટી કાશી તરીકે પ્રસિદ્ધ હતું. સૌરાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કૃતનાં અભ્યાસ માટે જામનગર આવતા. જામનગર એ સમયે સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસ માટે મહત્વનું કેન્દ્ર હતું. જામ રણમલજી બીજાના સમયમાં થયેલા સંસ્કૃતના પ્રખર પંડિત કેશવજી શાસ્ત્રીનું રહેઠાણ સંસ્કૃતના અભ્યાસ માટે આવેલ વિદ્યાર્થીઓથી હંમેશાં ભરચક રહેતું. શાસ્ત્રીજીનું ઘરએ જામનગરની પ્રથમ પાઠશાળા હતી. પંડિત કેશવજી શાસ્ત્રી પાસેથી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરનારાઓમાં માંડવીના શાસ્ત્રી વિશ્વનાથ વલ્લમજી, શાસ્ત્રી કાળીદાસ ગોવિંદજી,

શાસ્ત્રી ઘેલુભાઈ જટાશંકર વૈદ્ય, વિશ્વનાથ વિક્રલજી, આચાર્ય શંકરલાલ માહેશ્વર અને હાથીભાઈ શાસ્ત્રીનો સમાવેશ થાય છે.

વીસમી સદીની શરૂઆતથી જ જે તે રાજ્યને કેળવણી ખાતાનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો હતો. જેના કારણે સૌરાષ્ટ્રના દેશી રજવાડાઓએ પ્રાથમિક શિક્ષણના વિકાસ માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા હતા. જામનગર રાજ્યના રાજવી જામ રણજીતસિંહજી ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલા અને પ્રગતિમાન વિચારસરણી ધરાવતા રાજવી હતા. શ્રી જામસાહેબ સત્તા પર આવ્યા પછી શિક્ષણમાં વિસ્તરણની નીતિ અપનાવી હતી.

રણજીતસિંહ સત્તા સંભાળી ત્યારે 1907 માં નવાનગર રાજ્યમાં 118 પ્રાથમિક શાળા હતી જે ઇ.સ. 1931 માં 217 ની થઈ હતી. ૧૯૦૭માં કુલ-૧૩ કન્યાશાળાઓ હતી જેમાં 1,286 કન્યાઓ શિક્ષણ લેતી હતી.

જામનગર રાજ્યમાં 1911 થી પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ધ્રોલ રાજ્ય દ્વારા ૧૯૧૪માં પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત કરવામાં આવ્યું હતું

મહારાજા જામ સાહેબના ૪૩ માં જન્મ દિવસે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે હવેથી માધ્યમિક શિક્ષણ મફત આપવામાં આવશે. જેથી માધ્યમિક શિક્ષણમાં સારો વિકાસ થયો હતો. નવાનગર રાજ્યએ 1916માં માધ્યમિક શિક્ષણ મફત જાહેર કર્યું હતું. મહારાજા જામસાહેબના એવા પ્રયત્નો હતા કે શિક્ષણમાં એવા વિષય દાખલ કરવા જોઈએ કે જે વ્યક્તિને જીવનમાં ઉપયોગી બને, વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરી, ટેકનિકલ શિક્ષણમાં તેઓ તૈયાર થાય તેવી તેમની ઇચ્છા હતી.

જામ વિભાજ્યને નવાનગર રાજ્યમાં મહારાણી વિક્ટોરિયાના સિલ્વર જ્યુબિલી પ્રસંગે કન્યા શાળાની સ્થાપના કરી, કન્યા કેળવણીનો પ્રારંભ કર્યો હતો. આ કન્યા શાળાની સ્થાપના 1887ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આ કન્યા શાળાનું નામ વિક્ટોરિયા જ્યુબિલી સ્કૂલ એવું રાખવામાં આવ્યું હતું. ઇ.સ. 1901-2માં રાજ્યમાં કન્યાઓને પ્રાથમિક શિક્ષણ આપતી સંસ્થાઓ ૧૨ હતી જે વધીને 1909-10 માં ૧૪ ની થઈ હતી. પ્રાથમિક શિક્ષણ રાજ્ય દ્વારા મફત કર્યા બાદ તેની અસર કન્યા શિક્ષણ પર પડી હતી. આમ જામ રણજીતસિંહજીના સમયમાં કન્યાઓ માટેની માધ્યમિક શાળા પાયો નખાયો હતો. આ કન્યા શાળાનું ભવ્ય અને કલાત્મક મકાન લોકજાળામાંથી બાંધવામાં આવ્યું હતું. જે ઇમારતે ‘જામનગરના રત્ન’ તરીકે નામના મેળવી હતી. આમ 1910-1944 સુધીના ગાળામાં કન્યા કેળવણી આપતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં વધારો થયો હતો.

જામનગર રાજ્યમાં આઝાદી પૂર્વે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની એક પણ કોલેજ ન હતી. તેથી મેટ્રીકની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અન્ય સ્થળે જવું પડતું હતું. ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે તેમણે શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવતી હતી. આથી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજ તથા જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજ તથા અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજ અને અન્ય કોલેજોમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે દાખલ થતા હતા.

આમ, રાજ્ય દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણની ઘણી સવલતો પુરી પાડવામાં આવતી હતી. પરંતુ છેક આઝાદી મળી ત્યાં સુધી જામનગરમાં એક પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની કોલેજ ખોલવામાં આવી ન હતી. જૂનાગઢ અને ભાવનગરની જેમ કોલેજની સ્થાપના માટેની બધી અનુકૂળતા જામનગરમાં હતી. તેમ છતાં જામનગરમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે એક પણ કોલેજ સ્થાપવામાં આવી ન હતી. તે બાબતે આશ્ચર્ય થાય.

જામ રણજીતસિંહના મહત્વના કાર્યો

જામ રણજીતસિંહ ઈ.સ 1918માં મોન્ટેગ્યુ ચેમ્સફર્ડ સુધારાની પૂર્વ દેશી રાજ્યમાં રાજવીઓ તરફથી સુધારાઓની યોજના દાખલ કરવા માટે ચાર રાજાઓને ચૂંટવામાં આવ્યા હતા તેમાંના એક રણજીતસિંહ હતા.

ઈ.સ. 1920, 1922 અને 1923માં તેઓ રાજાઓના પ્રતિનિધિ તરીકે જીનિવામાં લીગ ઓફ નેશન્સની બેઠકમાં હાજરી આપવા ગયા હતા. અને થોડા વર્ષો બાદ ઈ.સ. 1930 અને 1931માં તેઓ લંડનમાં ગોળમેજી પરિષદમાં પણ ગયા હતા. તેઓ નરેન્દ્ર મંડળના સભ્ય તો હતા જ, પરંતુ 1932માં તેઓ તેના ચાન્સેલર (પ્રમુખ) નિમાયા હતા. નવાનગર રાજ્યમાં જામ રણજીતસિંહના સમયમાં બધા ધર્મના લોકો હળીમળીને ઉત્સવોની ઉજવણી કરતા. જેમાં જન્માષ્ટમી, નવરાત્રી, મોહરમ, સંવત્સરી કે પછી ઈદ હોય બધા ધર્મના તહેવારો ને ખૂબ ઉત્સાહભેર ઉજવતા હતા. તેમના શાસનનાં 25 વર્ષ પુરા થયા તે સમયે રજત-જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આમ જામ રણજીતસિંહ એક ઉત્સવપ્રિય રાજવી પણ હતા.

નવાનગરની ગાદી સંભાળ્યા બાદ જામ રણજીતસિંહે પોતાનું ધ્યાન જામનગર શહેરના વિકાસ તરફ આપ્યું હતું. જેના કારણે એટલું બધું રમણીય બની ગયું હતું કે તેને ‘સૌરાષ્ટ્રના પેરીસ’ની ઉપમા આપવામાં આવી હતી.

ઉપસંહાર

જામ રણજીતસિંહ સત્તા પર આવ્યા બાદ તેમણે જામનગર શહેરના વિકાસ ઉપર ભાર મૂક્યો હતો તેમના સમયમાં શિક્ષણને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. રણજીતસિંહના સમયમાં પ્રાથમિક તેમજ માધ્યમિક શિક્ષણ મફત કરવામાં આવ્યું હતું જેના દ્વારા શિક્ષણમાં ઉત્તરોત્તર

વધારો થયેલો જોવા મળે છે. આમ 19મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં જામનગર રાજ્યમાં શિક્ષણનો નોંધપાત્ર વિકાસ થયો હતો. પરંતુ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની બધી જ અનુકૂળતા હોવા છતાં, રાજ્યમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે કોઈ પગલા લીધા ન હતા. રાજાની પ્રજાને અન્ય રાજ્યમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ લેવા માટેની ફરજ પડી હતી.

સંદર્ભ સૂચિ ગ્રંથ

1. ગેઝેટિયર ઓફ ધ બોમ્બે પ્રેસિડેન્સી – જે. ડબ્લ્યુ. વોટસન વોલ્યુમ 8
2. કવિ રતનું માવદાનજી ભીમજીભાઈ, યદુવંશ પ્રકાશ અને જામનગરનો ઇતિહાસ
3. દેસાઈ શંભુપ્રસાદ હરપ્રસાદ, સૌરાષ્ટ્ર નો ઇતિહાસ., સોરઠ શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિ સંઘ જુનાગઢ-1868
4. નારણદાસ પી ઠક્કર, જામનગર કાલ અને આજ, 1966
5. જોષી હરકિશન, નગર નવાનગર જામનગર, દ્વિતીય આવૃત્તિ
6. Jamnagar District Gazetteer, op.ct
7. માકડ ડોલરરાય, જામનગરનો ઇતિહાસ, અલીયાબાડા, 1972
8. માધવાણી રતિલાલ, જામનગરની યશગાથા, જામનગર, 1983
9. જાની એસ, વી સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ, બીજી આવૃત્તિ., 2007
10. દેસાઈ શંભુપ્રસાદ હરપ્રસાદ, તારીખે સોરઠ વ હાલાર જુનાગઢ, 1978
11. ખાચર પ્રદ્યુમન, કાઠીયાવાડ સર્વસંગ્રહ, જુનાગઢ, 1886